

TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Hasanova G.Q.

BuxDPI Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasini mudiri, p.f.n., dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029693>

***Annotatsiya.** Maqolada ta'lim berish jarayonida oliy o'quv yurtlarida ta'lim sifatini baholash sohasidagi mexanizmlarni takomillashtirish usullari tahlil qilingan. Tahlil natijasida universitet ta'limi sifatini baholashning pedagogik tizimini yaratishning asosiy kontseptual tamoyillarini ajratib ko'rsatish va ushbu tizimni rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqish imkonini berdi.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim sifati, ta'lim sifatini baholash, ta'lim sifati toifalari, ta'lim sifatini baholash tizimi.*

Hozirgi vaqtda ta'lim jamiyatning barqaror rivojlanishini va mahalliy (milliy) va global xarakterdagi ko'plab muammolarni muvaffaqiyatli hal etishni belgilovchi muhim omillardan biri sifatida belgilanmoqda. Zamonaviy ta'limni rivojlantirish istiqbollari, xususan, uning sifatini oshirish borasidagi ishlar jamiyat, davlat, ilmiy jamoatchilikning diqqat markazida. Bu barcha ta'lim bosqichlarida, shu jumladan oliy ta'lim tizimida ham hal qilinishi kerak. Ushbu muammoni hal qilish ta'lim sifatini baholash parametrlarini ishlab chiqish bilan uzviy bog'liqdir.

Pedagogika fani va amaliyoti uchun ta'lim natijalarini baholash muammosi an'anaviy pedagogik muammolarning bir qismi emas; Biroq, ta'lim natijalarini uning sifati ko'rsatkichi sifatida ilmiy asoslangan talqin qilish va sifatning umumiy pedagogik nazariyasining haqiqiy rivojlanishi so'nggi 15-20 yil ichida alohida ahamiyatga ega bo'ldi.

Ta'lim sifatini baholash - ta'lim muassasalari, dasturlari va tizimlari o'z maqsadlari va standartlariga qanchalik samarali va samarali erishayotganini tahlil qilish va o'lchash jarayoni. Bu ta'lim xizmatlarining muayyan talablarga javob berishini aniqlashga yordam beradi va ta'lim jarayonini, ta'lim mazmunini va uni taqdim etish shartlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Ta'lim sifatini baholash bir nechta asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. O'quvchilarning bilim, ko'nikma, malaka va malakalari kabi yutuqlari baholanadi. Standartlashtirilgan testlar, imtihonlar va nazoratning boshqa shakllari qo'llaniladi.

2. O'qitish sifati, o'qitish usullari, o'quvchilar bilan o'zaro munosabatda bo'lish yondashuvlari va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'rganiladi.

3. O'quv rejalarining zamon talablariga muvofiqligi, ularning dolzarbligi va to'liqligi hamda ta'lim maqsadlariga muvofiqligi baholanadi.

4. Ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma, jihozlar va o'quv materiallarining mavjudligi va sifati muhim rol o'ynaydi.

5. O'qituvchilarning malakasi, kasbiy rivojlanishi va o'qituvchilik mahorati muhim ahamiyatga ega.

6. Boshqaruvda ta'lim muassasasini boshqarish sifati, tashkiliy jarayonlar va ma'muriy yordamni o'z ichiga oladi.

7. Talabalarning qoniqishi, ularning motivatsiyasi, psixologik qulayligi va jarayonga jalb etilishi hisobga olinadi.

Sifatni baholash ta'lim tashkilotlari tomonidan ham (ichki baholash) ham, tashqi ekspertlar (tashqi baholash) tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin va akkreditatsiya, reyting, monitoring va boshqa turdagi tahlillarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Ta'lim sifatini baholash bo‘yicha boshqaruv mexanizmlari ta'lim sifatini baholashning mintaqaviy tizimining ajralmas qismidir.

Asosiy maqsadi: Ta'lim sifatini boshqarishni ishonchli va xolis baholash asosida takomillashtirish.

Asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi:

- ta'lim sifati to‘g‘risida ishonchli axborotni ta‘minlovchi o‘lchash va baholash texnologiyalarini joriy etish; — ta‘lim sifatiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash;
- ta‘lim natijalari past bo‘lgan ta‘lim tashkilotlarini aniqlash va ta‘lim tashkilotlarini manzilli qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlarini amalga oshirish;
- ta'lim tizimini monitoring qilish uchun axborot, tahliliy va ekspert yordami;
- ta'lim jarayoni ishtirokchilarini ta'lim tizimining holati va rivojlanishi to‘g‘risida ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlash;
- ta'lim sifatini o‘lchash va baholashning yagona yondashuvlarini ishlab chiqish va joriy etish;
- pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish;
- resurs bazasini shakllantirish va ta'lim statistikasi va ta'lim sifatini monitoring qilish shahar tizimining ishlashini ta'minlash;
- ta'lim tashkilotlari rahbarlari faoliyati samaradorligini baholash tizimini shakllantirish.

Ta'lim sifatini baholash mexanizmini takomillashtirish baholash usullarini ham, ta'lim samaradorligini oshirish uchun ularni qo‘llashni ham takomillashtirishga qaratilgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Bu jarayonni yaxshilashga yordam beradigan bir necha asosiy jarayonlar mavzud. Ular quyidagilar:

1. Zamonaviy va tegishli baholash mezonlarini ishlab chiqish.

Standart va mezonlarni muntazam yangilab turish kerak. Baholash mezonlari zamonaviy talab va ehtiyojlarga mos kelishi kerak. Bu tez o‘zgaruvchan iqtisodiyot va jamiyatda talab qilinadigan bilim va malakalarni qayta ko‘rib chiqishni o‘z ichiga olishi mumkin. O‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda baholashda o‘quvchilarning xilma-xilligi, ularning ta'lim ehtiyojlari va o‘rganish uslublari hisobga olinishi kerak.

2. Turli baholash usullaridan foydalanish.

Standartlashtirilgan test va imtihonlardan tashqari, loyiha ishi, portfolio, tadqiqot va suhbatlardan nafaqat bilimlarni, balki tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, ijodkorlik va jamoaviy ishlarni baholash uchun ham foydalanish kerak. Baholashni o‘quv jarayoniga kiritish, shunda u nafaqat yakuniy natijalarni qayd etadi, balki o‘quv jarayonini takomillashtirishga ham hissa qo‘shadi. Bu talabalar va o‘qituvchilarga o‘z ishlarini o‘z vaqtida tuzatish imkonini beradi.

3. Texnologik yordam ko‘rsatish.

Baholashda raqamli vositalardan foydalanish va zamonaviy texnologiyalar baholash jarayonlarini avtomatlashtirish, o‘quv natijalari bo‘yicha katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilish va real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni taqdim etish imkonini beradi. Masalan, moslashuvchan test tizimlari talabaning bilim darajasiga moslashishi mumkin.

Elektron ma‘lumotlarni yig‘ish platformalaridan foydalanish talabalar taraqqiyoti, o‘quv materiallari va baholash natijalari kuzatilishi mumkin bo‘lgan markazlashtirilgan tizimlarni yaratish ma‘lumotlarni chuqurroq darajada tahlil qilishga yordam beradi.

4. O‘qituvchilarni o‘qitish va qo‘llab-quvvatlash.

O‘qituvchilar zamonaviy baholash usullari va pedagogikaning eng so‘nggi yondashuvlari bo‘yicha o‘qitilishi kerak. Bu texnologiya bilan ishlash, yangi baholash usullari va o‘quv jarayonini yaxshilash uchun baholash natijalaridan qanday foydalanishni tushunishni o‘z ichiga oladi. Doimiy malaka oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish orqali o‘qituvchilar o‘quv dasturlarida qatnashish va tajriba almashish uchun resurslar va vaqt bilan ta‘minlanishi kerak.

5. Barcha manfaatdor tomonlarni jalb qilish.

Talabalarni o‘z-o‘zini baholash jarayoniga jalb qilish orqali talabalar o‘z yutuqlari va yaxshilanishi lozim bo‘lgan yo‘nalishlarini tahlil qilib, baholash jarayonida faol ishtirok etishlari mumkin, bu esa ularning ta‘lim natijalari uchun mas‘uliyatini oshiradi.

Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikda ish olib borish esa ta‘lim sifatini baholashda nafaqat o‘quv natijalarini, balki talabalarining kasbiy va ijtimoiy hayotga tayyorgarligini ham baholay oladigan ota-onalar va ish beruvchilarning fikrlarini hisobga olish kerak.

6. Monitoring va fikr-mulohazalardan foydalanish.

Natijalarning uzluksiz monitoringini yuritish orqali nafaqat o‘quvchilarning yutuqlarini, balki baholash tizimining o‘zi samaradorligini ham muntazam ravishda baholash zarur. Bu shaffof va tushunarli qayta aloqa mexanizmlarini talab qiladi.

Yaxshilash uchun ma'lumotlardan foydalanish baholash natijalari ta'lim dasturlari, o‘quv materiallari va o‘qitish usullarini takomillashtirishda faol foydalanilishi kerak.

7. Xalqaro tajriba va hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yish.

Eng yaxshi global tajribalardan foydalanish orqali boshqa mamlakatlarda qo‘llaniladigan muvaffaqiyatli sifatni baholash modellarini qabul qilish milliy ta'lim tizimini yaxshilashga yordam beradi. Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish jarayonida PISA yoki TIMSS kabi xalqaro reyting va tadqiqotlarga qo‘shilish ta‘lim sifatini global darajada baholash va takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

Ta'lim sifatini baholash mexanizmini takomillashtirish nafaqat texnik jihatdan takomillashtirishni, balki o‘quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish va shaxsiy o‘shishiga e'tibor qaratgan holda ta'lim jarayonining mohiyatiga yondashuvlarni o‘zgartirishni ham talab qiladi.

Ta'lim sifatini baholash maqsadlari, muddati va qo‘llaniladigan usullariga qarab bir necha turlarga bo‘linadi.

Baholashning asosiy turlariga quyidagilar kiradi:

1. **Vaqt bo‘yicha:** Bunda formativ baholash o‘quv jarayoni davomida o‘tkaziladi va o‘quv jarayonini to‘g‘rilash uchun o‘quvchilar va o‘qituvchilarga fikr bildirishga qaratilgan. Bu o‘quvchilardagi qiyinchiliklarni o‘z vaqtida aniqlashga va o‘qitish usullarini moslashtirishga yordam beradi.

Misollar: joriy testlar, loyihalar, darsdagi savol-javoblar, muhokamalar.

Yakuniy baholash usullari:

- o‘quv davri (chorak, yil, kurs) yakunida talabanning o‘quv materialini qay darajada muvaffaqiyatli o‘zlashtirganini va o‘quv maqsadlariga erishganligini aniqlash uchun o‘tkaziladi.

Misollar: imtihonlar, yakuniy testlar, yakuniy imtihonlar.

Diagnostik baholash usullari:

- boshlang‘ich pozitsiyalarni aniqlash va o‘quv jarayonini rejalashtirish maqsadida o‘quvchilarning tayyorgarlik darajasini, ularning bilim va ko‘nikmalarini aniqlash uchun o‘quv davri yoki kursining boshida o‘tkaziladi.

Misollar: kirish testlari, boshlang‘ich bilim testlari, so‘rovlar.

Kechiktirilgan natijalarga asoslangan baholash (ta'sirni baholash):

- bitiruvchilarning kasbiy muvaffaqiyati, jamiyat va mehnat bozoriga moslashish darajasi kabi ta'limning uzoq muddatli natijalarini baholaydi.

Misollar: bitiruvchilarning o‘qishni tugatgandan keyin bir necha yil o‘tgach so‘rovlari, bandlik tahlili.

2. Baholash predmeti bo‘yicha:

Ichki baholash usuli: Bunda ta'lim tashkiloti doirasida, ko‘pincha o‘qituvchilar, ma'muriyat yoki ta'lim muassasasining boshqa vakillari tomonidan o‘tkaziladi.

Maqsad – ta'lim jarayonini takomillashtirish, kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llarini izlash.

Misollar: maktabda o‘z-o‘zini baholash, ichki imtihonlar, o‘quv kengashlari.

Tashqi baholash usuli:

Bunda mustaqil ekspertlar yoki tashkilotlar (masalan, davlat organlari yoki xalqaro akkreditatsiya agentliklari) tomonidan ta'lim sifati va standartlarga muvofiqligini xolis tahlil qilish maqsadida amalga oshiriladi.

Misollar: davlat attestatsiyasi, akkreditatsiya, mustaqil reyting va monitoring.

3. Baholash ob‘yektlari bo‘yicha:

Talabalar faoliyatini baholash:

– O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalari baholanadi. Ushbu turdagi baholash ko‘pincha imtihonlar, testlar va testlar bilan bog‘liq.

O‘qitish sifatini baholash:

– O‘qituvchilar faoliyati, ularning o‘qitishdagi metod va yondashuvlari, kasbiy kompetensiyasi va talabalar bilan o‘zaro munosabatlari baholanadi.

- Misollar: talabalar so‘rovlari, darslarni tahlil qilish, o‘qituvchilar malakasini baholash.

O‘quv dasturlari va o‘quv materiallarini baholash:

Kadrlar tayyorlash dasturlarining mazmuni va tuzilishi, ularning zamonaviy standartlar va mehnat bozori talablariga muvofiqligi hamda o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar sifati tahlil qilinmoqda.

- Misollar: dasturlarni ekspertizadan o‘tkazish, darsliklarni ko‘rib chiqish.

Ta'lim tashkiloti boshqaruvini baholash:

- maktab yoki universitet boshqaruvi, resurslarni taqsimlash, tashkiliy jarayonlar va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlilini o‘z ichiga oladi.

- Misollar: audit, boshqaruv qarorlarini tahlil qilish, mustaqil tekshirishlar.

5. Reyting darajasi bo‘yicha baholash usuli:

- Mikro daraja: individual talabalar, o‘qituvchilar yoki o‘quv dasturi darajasida baholash. U ta'lim jarayonining o‘ziga xos tomonlarini takomillashtirishga qaratilgan.
- Mezo darajasi: ta'lim muassasalari (maktablar, universitetlar) darajasida baholash. Boshqaruv samaradorligini, dasturning standartlarga muvofiqligini, o‘qitish sifatini va talabalarning yutuqlarini baholashni o‘z ichiga oladi.
- Makrodaraja: mintaqa yoki umuman mamlakat ta'lim tizimi darajasida baholash. Milliy ta'lim tizimini tahlil qilish va takomillashtirish, ta'lim islohotlari va siyosatini ishlab chiqish maqsadida amalga oshirildi.

Misollar: ta'lim sifati bo‘yicha xalqaro tadqiqotlar (PISA, TIMSS), davlat monitoringi.

Ta'lim sifatini baholash mexanizmini takomillashtirish alohida ta'lim muassasalari darajasida ham, butun ta'lim tizimi darajasida ham bir qator kutilayotgan ijobiy natijalarga olib kelishi kerak. Bu erda kutilgan asosiy natijalar:

1. Talabalar muvaffaqiyati va tayyorgarlik darajasini oshirish

- Yaxshilangan baholash bizga o'quvchilar qiynalayotgan sohalarni aniqroq aniqlashga va ularni tuzatish uchun o'z vaqtida chora ko'rishga yordam beradi. Bu o'quv samaradorligini oshirishga va o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishga olib keladi.
- Baholash nafaqat akademik bilimlarni, balki tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodkorlik va hamkorlik kabi ko'nikmalarni ham sinab ko'rishga ko'proq e'tibor qaratadi, bu esa o'quvchilarning yanada har tomonlama rivojlanishiga olib keladi.

2. O'qitish sifatini oshirish

- O'qituvchilar uchun fikr-mulohazalarni o'z ichiga olgan baholash mexanizmlari ularning kasbiy rivojlanishiga yordam beradi. Bu o'qituvchilarga o'qitish usullarini o'quvchilar ehtiyojlariga moslashtirish, ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.
- Baholashni takomillashtirish muvaffaqiyatli o'qitish amaliyotlarini aniqlash va tarqatishga yordam beradi, bu esa o'qitishning umumiy takomillashuviga hissa qo'shadi.

3. Ta'limga individual yondashuvni ishlab chiqish

- O'quvchilarning individual yutuqlarini tahlil qilishga qaratilgan baholash o'qituvchilarga shaxsiylashtirilgan ta'lim traektoriyalarini ishlab chiqish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshiradi.
- Aniqroq baholashlar tufayli maxsus ta'limga muhtoj talabalarni tezroq aniqlash va qo'llab-quvvatlash mumkin.

4. Ta'lim muassasalarining shaffofligi va mas'uliyatini oshirish

5. Ta'lim jarayonlarini boshqarishni takomillashtirish

- Takomillashtirilgan baholash mexanizmlari o'quv dasturlarini takomillashtirish, resurslarni qayta taqsimlash va ta'lim muassasalari boshqaruvini takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan to'liqroq va aniq ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish imkonini beradi.
- Ta'lim natijalarini aniqroq baholash o'quv dasturlariga tuzatishlar kiritish, ularni zamon talablari va mehnat bozori talablariga ko'proq moslashtirish imkonini beradi.

6. Ta'limning mehnat bozori ehtiyojlariga muvofiqligini oshirish

- Baholash mexanizmlarini takomillashtirish, ayniqsa kechikkan natijalar va ish beruvchilarning fikr-mulohazalarini o'z ichiga olgan mexanizmlar ta'lim muassasalariga zamonaviy mehnat bozori talablariga ko'proq mos keladigan bitiruvchilarni tayyorlash imkonini beradi.
- Baholash mexanizmlari orqali amaliy va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tiborni oshirish bitiruvchilarning ishga joylashishi va martaba muvaffaqiyatini oshiradi.

7. Ta'lim tizimining xalqaro raqobatbardoshligi

- Xalqaro standartlarga mos keladigan ilg'or baholash amaliyotini joriy etish PISA yoki QS kabi ta'lim sifati bo'yicha xalqaro reytinglarda mamlakat mavqeining oshishiga olib kelishi mumkin.
- Milliy ta'lim tizimining sifatini yuqori baholash uni xorijlik talabalar uchun, shuningdek, investitsiyalar va xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilish uchun yanada jozibador qiladi.

8. O'quvchilar va ota-onalarning qoniqishini oshirish

- Baholash orqali o‘qitish va o‘quv dasturi sifatini oshirish o‘quvchilar va ota-onalarning ta’lim jarayonidan qoniqish darajasini oshirishga olib keladi.
 - Adolatli, shaffofroq va shaxsiylashtirilgan baholash mexanizmlari o‘quvchilarning faolligi va o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi.
9. Ta'limda ijtimoiy adolat
- To‘g‘ri va adolatli baholash mexanizmlari qo‘llab-quvvatlashga muhtoj o‘quvchilar guruhlarini aniqlashga yordam beradi, bu esa sifatli ta’lim olishda tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi.
 - Takomillashtirilgan baholash mexanizmlari teng imkoniyatlarni ta'minlashga yordam beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mandinach, E.B., & Gummer, E.S. (2016). *Data Literacy for Educators: Making it Count in Teacher Preparation and Practice*.
2. G.S.Turdiyeva. Raqamli ta’lim platformalari talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish ko‘nikmalarini shakllantirish vositasi sifatida// —PEDAGOGIK MAHORATIlmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 5. 75-81 bet
3. Black, P., & Wiliam, D. (1998). *Assessment and classroom learning*. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
4. Хасанова Г. К. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА И СУЩНОСТЬ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 173-181.
5. Касимовна К.Г. Педагогическое исследование методов обучения в высших учебных заведениях: сравнительный анализ //ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 250-255.
6. Косимовна Х. Г. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ТАЛАНТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ //Передовой журнал социальных наук и истории. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 20-25.
7. Hasanova G. BO‘LAJAK O ‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INTERAKTIV O‘QITISH TIZIMINING O‘RNI //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 9. – С. 441-445.
8. HASANOVA G. Maktabgacha ta'limda kompetensiyaviy yondashuvlar: istiqbollar, muamolar va yechimlar //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
9. G.Q. Hasanova МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALAR O‘YININING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI // Inter education & global study. 2024. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshidagi-bolalar-o-yinining-psixologik-xususiyatlari>
10. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>

11. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
12. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.